

**РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛОСКИХ
СОЛНЕЧНЫХ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ В Г. ФЕРГАНЕ.**

**Аббасов Ёркин Содикович, Умурзакова Муяссар
Абубакировна**

Ферганский Политехнический Институт

e-mail: s.s.sharofov@ferpi.uz

Аннотация. В статье показана возможность экономии топливно энергетических ресурсов, затрачиваемых на отопление жилых зданий для климатических условий Средней Азии, путем применения для воздушного отопления плоских солнечных воздухонагревателей. Расчет экономической целесообразности использования солнечных воздухонагревателей выполнен при следующих допущениях: температура нагретого воздуха в рассматриваемый месяц, соответствует нормативам средней жилищно – коммунальной нагрузки при отоплении, т.е. температура воздуха на выходе из коллектора равна не менее 20°C к.п.д. плоского солнечного воздухонагревателя равен $\eta = 0,33$ плоский солнечный воздухонагреватель закреплен вертикально на стене здания соответствующей рассматриваемой ориентации нагреватель имеет следующие размеры: протяженность $l = 5$ м, ширина $a = 2$ м. Расчет экономии топлива показал, что установка коллектора с юго–западной стороны здания в условиях г. Ферганы позволяет за март месяц экономить до 40% расхода натурального топлива.

Ключевые слова: топливо - энергетические ресурсы, климатические условия Средней Азии, суммарная солнечная радиация, плоский солнечный воздухонагреватель, к.п.д. воздухонагревателя, экономия топлива.

Annotation. The article shows the possibility of saving fuel and energy resources spent on heating residential buildings for the climatic conditions of Central Asia by using flat solar air heaters for air heating. Calculation of the economic feasibility of using solar air heaters was carried out under the following assumptions:

the temperature of the heated air in the month under consideration corresponds to the standards for the average housing and communal heating load, i.e. the air temperature at the outlet of the collector is at least 20 °C efficiency. Flat solar air heater is equal to $\eta=0.33$; buildings in the conditions of Fergana allows for the month of March to save up to 40% of natural fuel consumption.

Key words: fuel and energy resources, climatic conditions of Central Asia, total solar radiation, flat solar air heater, efficiency, air heater, fuel saving.

Введение

Современное состояние теплоэнергетики характеризуется ростом цен на топливо и, как следствие, высокой стоимостью тепловой энергии [1]. В связи с исчерпаемостью традиционных углеводородных энергоносителей, выбросом в атмосферу парниковых газов в угрожающих масштабах и заметного изменения климата, все более острую актуальность приобретают перспективы использования солнечной энергии, в частности в регионах Средней Азии.

Следовательно, интенсивный поиск альтернативных источников энергии, в частности, преобразования солнечной энергии в тепловую является на данном этапе развития энергетики крайне важной научно–технической задачей. Учитывая, что в системах воздушного отопления и кондиционирования воздуха, используется тепло низкого потенциала (до 60%), [2] то применение солнечных воздушных нагревателей является перспективным и позволяет повысить экономичность существующих систем теплоснабжения и теплоэнергетических установок. Солнечные воздушнонагреватели являясь одними из разновидностей солнечных устройств (Рис.1.), в последние годы, получают все большую популярность ввиду их следующих, очевидных преимуществ: отсутствие коррозии элементов нагревателя; простота обслуживания; малые затраты на прокачку теплоносителя; непосредственный нагрев комнатного воздуха; минуя систему отопительных приборов; доступность в изготовлении и т.д.

Рисунок-1. Основные типы плоских солнечных воздушных коллекторов

а) с движением воздуха над гелиоприемником, б) – с движением воздуха под гелиоприемником, в) – с гелиоприемником из перфорированного листа и движением воздуха над и под листом, г) – с многократным движением воздуха в коллекторе.

При использовании солнечных воздухонагревателей, в качестве источника тепла при отоплении зданий, главным считается расчет экономии топлива, получаемой от использования солнечной энергии по сравнению с заменяемым топливным вариантом. Учитывая неравномерность поступления солнечной радиации, в течении отопительного периода, и к.п.д. солнечного воздухонагревателя выполним расчет экономии топлива от использования ПСВН в течении отопительного периода для условий г. Ферганы.

В таблицах № 1- 8 представлены значения суммарной солнечной радиации, кВт·ч/м², падающей на вертикальную плоскость при различной ориентации в течении года в г. Фергане [3].

Таблица № 1

Суммарная солнечная радиация $\sum_{i=\tau_{\text{восх}}}^{\tau_{\text{зах}}} Q_i$, кВт·ч/м², падающая на вертикальную поверхность северной ориентации

Город, населенный пункт	Широта, с. ш.	Месяцы года											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		$\sum_{i=\tau_{\text{ВОСХ}}}^{\tau_{\text{ЗАХ}}} Q_i$											
Фергана	40,37		3	16	43	45	47	49	51	46	37	17	11

Таблица № 2

Суммарная солнечная радиация $\sum_{i=\tau_{\text{ВОСХ}}}^{\tau_{\text{ЗАХ}}} Q_i$, кВт·ч/м², падающая на вертикальную поверхность северо-западной ориентации

Город, населенный пункт	Широта, с. ш.	Месяцы года											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		$\sum_{i=\tau_{\text{ВОСХ}}}^{\tau_{\text{ЗАХ}}} Q_i$											
Фергана	40,37	10	25	68	114	182	463	227	165	104	43	16	5

Таблица № 3

Суммарная солнечная радиация $\sum_{i=\tau_{\text{ВОСХ}}}^{\tau_{\text{ЗАХ}}} Q_i$, кВт·ч/м², падающая на вертикальную поверхность северо-восточной ориентации

Город, населенный пункт	Широта, с. ш.	Месяцы года											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		$\sum_{i=\tau_{\text{ВОСХ}}}^{\tau_{\text{ЗАХ}}} Q_i$											
Фергана	40,37	7	25	65	145	195	248	589	227	111	54	23	5

Таблица № 4

Суммарная солнечная радиация $\sum_{i=\tau_{\text{ВОСХ}}}^{\tau_{\text{ЗАХ}}} Q_i$, кВт·ч/м², падающая на вертикальную поверхность восточной ориентации

Город, населенный пункт	Широта, с. ш.	Месяцы года											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		$\sum_{i=\tau_{\text{ВОСХ}}}^{\tau_{\text{ЗАХ}}} Q_i$											
Фергана	40,37	173	214	263	340	365	382	417	344	319	273	216	192

Таблица № 5

Суммарная солнечная радиация $\sum_{i=\tau_{\text{ВОСХ}}}^{\tau_{\text{ЗАХ}}} Q_i$, кВт·ч/м², падающая на вертикальную поверхность западной ориентации

Город, населенный пункт	Широта, с. ш.	Месяцы года											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		$\sum_{i=\tau_{\text{ВОСХ}}}^{\tau_{\text{ЗАХ}}} Q_i$											
Фергана	40,37	167	216	268	313	309	329	379	348	302	240	216	192

Таблица № 6

Суммарная солнечная радиация $\sum_{i=\tau_{\text{ВОСХ}}}^{\tau_{\text{ЗАХ}}} Q_i$, кВт·ч/м², падающая на вертикальную поверхность южной ориентации

Город, населенный пункт	Широта, с. ш.	Месяцы года											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		$\sum_{i=\tau_{\text{ВОСХ}}}^{\tau_{\text{ЗАХ}}} Q_i$											
Фергана	40,37	195	232	401	526	676	827	882	684	651	507	340	252

Таблица №7

Суммарная солнечная радиация $\sum_{i=\tau_{\text{ВОСХ}}}^{\tau_{\text{ЗАХ}}} Q_i$, кВт·ч/м², падающая на вертикальную поверхность юго-восточной ориентации

Город, населенный пункт	Широта, с. ш.	Месяцы года											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		$\sum_{i=\tau_{\text{ВОСХ}}}^{\tau_{\text{ЗАХ}}} Q_i$											
Фергана	40,37	370	425	435	446	542	604	608	493	462	390	370	336

Таблица № 8

Суммарная солнечная радиация $\sum_{i=\tau_{\text{ВОСХ}}}^{\tau_{\text{ЗАХ}}} Q_i$, кВт·ч/м², падающая на вертикальную поверхность юго-западной ориентации

Город, населенный пункт	Широта, с. ш.	Месяцы года											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		$\sum_{i=\tau_{\text{ВОСХ}}}^{\tau_{\text{ЗАХ}}} Q_i$											
Фергана	40,37	355	410	441	517	507	593	596	483	468	413	329	348

Расчет экономической эффективности солнечных воздухонагревателей проводим при следующих допущениях и в следующей последовательности:

- принимаем, что температура нагретого воздуха в рассматриваемый месяц, соответствует нормативам средней жилищно – коммунальной нагрузки при отоплении, т.е. температура воздуха на выходе из коллектора равна не менее 20 °С;

- к.п.д. плоского солнечного воздухонагревателя равен $\eta = 0,33$;

- плоский солнечный воздухонагреватель закреплен вертикально на стене здания соответствующей рассматриваемой ориентации;

- нагреватель имеет следующие размеры: протяженность $l = 5$ м, ширина $a = 2$ м.

Рассчитаем тепло воспринимаемую поверхность коллектора:

$$F = a \cdot l = 5 \cdot 2 = 10 \text{ м}^2$$

Для каждого месяца отопительного периода с 12 ноября по 12 марта рассчитываем нагрузку на отопление (1) и теплоту, переданную нагревателем воздуху, поступающему в здание. Для каждого месяца отопительного периода рассчитываем тепловую нагрузку на отопление:

$$Q_{от} = q_0 \cdot V_{зд} (t_{вн} - t_{н}), \quad (1)$$

где q_0 – удельная отопительная характеристика здания, (Вт/м³·К) (для кубатуры здания по наружному обмеру $V_{зд}$, до 1 тыс.м³, значение q_0 может быть принято в пределах 0,76 – 0,58); $t_{вн}$, $t_{н}$ – температура внутреннего и наружного воздуха, °С.

Количество тепла, поступающего с воздухом от нагревателя в здание:

$$Q_{колл} = F \cdot \eta \cdot \sum_{i=\tau_{воск}}^{\tau_{зах}} Q_i ;$$

Для каждого месяца отопительного периода вычисляем экономию топлива:

$$B = \sum_{i=\tau_{\text{восх}}}^{\tau_{\text{зах}}} Q_i \cdot \frac{3600}{29300}, \quad (2)$$

где 29300 – теплота сгорания условного топлива кДж/ кг.

В таблице № 9 показаны результаты расчетов по предлагаемой методике.

Таблица № 9

Результаты расчета теплопоступления от коллектора с учетом ориентации здания в г. Фергане

№	Ориентация стены	месяцы				
		в числителе отопительная нагрузка, в знаменателе теплопоступление от коллектора кВт·ч;				
		XI	XII	I	II	III
1	Северная	$\frac{4320}{56,1}$	$\frac{9727,2}{36,3}$	$\frac{10944}{0}$	$\frac{8736}{10}$	$\frac{3659}{52,8}$
2	Северо - западная	$\frac{4320}{52,8}$	$\frac{9727,2}{16,5}$	$\frac{10944}{33,0}$	$\frac{8736}{82,5}$	$\frac{3659}{224,4}$
3	Северо - восточная	$\frac{4320}{75,9}$	$\frac{9727,2}{16,5}$	$\frac{10944}{23,1}$	$\frac{8736}{82,5}$	$\frac{3659}{214,5}$
4	Восточная	$\frac{4320}{712,8}$	$\frac{9727,2}{633,6}$	$\frac{10944}{571}$	$\frac{8736}{706,2}$	$\frac{3659}{868}$
5	Западная	$\frac{4320}{712,8}$	$\frac{9727,2}{633,6}$	$\frac{10944}{551}$	$\frac{8736}{712,8}$	$\frac{3659}{884,4}$
6	Южная	$\frac{4320}{1122}$	$\frac{9727,2}{831,6}$	$\frac{10944}{643,5}$	$\frac{8736}{765,6}$	$\frac{3659}{1323,3}$

7	Юго - восточная	$\left(\frac{4320}{1221}\right)$	$\left(\frac{9727,2}{1108,8}\right)$	$\left(\frac{10944}{1221}\right)$	$\left(\frac{8736}{1402,5}\right)$	$\left(\frac{3659}{1435,5}\right)$
8	Юго - западная	$\left(\frac{4320}{1085,7}\right)$	$\left(\frac{9727,2}{1148,4}\right)$	$\left(\frac{10944}{1171,5}\right)$	$\left(\frac{8736}{1353}\right)$	$\left(\frac{3659}{1455,3}\right)$

Таблица № 10

Результаты расчетов расхода условного топлива на отопление и экономия топлива с учетом ориентации здания в г. Фергане

№	Ориентация стены	месяцы				
		в числителе расход условного топлива на отопление, в знаменателе экономия топлива от работы коллектора кг.у.т.				
		XI	XII	I	II	III
1	Северная	$\left(\frac{530,8}{6,9}\right)$	$\left(\frac{1195,2}{4,4}\right)$	$\left(\frac{1345}{0}\right)$	$\left(\frac{1073,3}{1,2}\right)$	$\left(\frac{449,6}{6,5}\right)$
2	Северо - западная	$\left(\frac{530,8}{6,5}\right)$	$\left(\frac{1195,2}{2}\right)$	$\left(\frac{1345}{4,1}\right)$	$\left(\frac{1073,3}{10,1}\right)$	$\left(\frac{449,6}{27,6}\right)$
3	Северо - восточная	$\left(\frac{530,8}{9,3}\right)$	$\left(\frac{1195,2}{2}\right)$	$\left(\frac{1345}{2,8}\right)$	$\left(\frac{1073,3}{10,1}\right)$	$\left(\frac{449,6}{26,4}\right)$
4	Восточная	$\left(\frac{530,8}{87,6}\right)$	$\left(\frac{1195,2}{77,8}\right)$	$\left(\frac{1345}{70}\right)$	$\left(\frac{1073,3}{86,8}\right)$	$\left(\frac{449,6}{106,6}\right)$
5	Западная	$\left(\frac{530,8}{87,6}\right)$	$\left(\frac{1195,2}{77,8}\right)$	$\left(\frac{1345}{67,7}\right)$	$\left(\frac{1073,3}{87,6}\right)$	$\left(\frac{449,6}{108,7}\right)$
6	Южная	$\left(\frac{530,8}{137,8}\right)$	$\left(\frac{1195,2}{102,2}\right)$	$\left(\frac{1345}{79,1}\right)$	$\left(\frac{1073,3}{94,1}\right)$	$\left(\frac{449,6}{162,6}\right)$
7	Юго - восточная	$\left(\frac{530,8}{150}\right)$	$\left(\frac{1195,2}{136,2}\right)$	$\left(\frac{1345}{150}\right)$	$\left(\frac{1073,3}{172,3}\right)$	$\left(\frac{449,6}{176,4}\right)$
8	Юго - западная	$\left(\frac{530,8}{133,4}\right)$	$\left(\frac{1195,2}{141,1}\right)$	$\left(\frac{1345}{144}\right)$	$\left(\frac{1073,3}{166,2}\right)$	$\left(\frac{449,6}{178,8}\right)$

Таблица № 11

Расчет экономии топлива от работы коллектора в % от отопительной нагрузки с учетом ориентации здания

№	месяцы
---	--------

	Ориентация стены	экономия топлива от работы коллектора, %				
		XI	XII	I	II	III
1	Северная	1,3	0,3	0	0,11	1,44
2	Северо - западная	1,22	0,16	0,3	1	6
3	Северо - восточная	1,8	0,16	0,2	1	5,8
4	Восточная	16,5	6,5	5,2	8	23,7
5	Западная	16,5	6,5	5	8,2	24,2
6	Южная	26	8,6	6	8,8	36,2
7	Юго - восточная	28,3	11,4	11,1	16,1	39
8	Юго - западная	25	11,8	11	16	39,7

Выводы

1. В статье рассмотрена экономическая целесообразность применения солнечных воздухонагревателей для частичного замещения топливно энергетических ресурсов.
2. Расчет экономии топлива показал, что установка коллектора с юго – западной стороны здания в условиях г. Ферганы позволяет за март месяц экономить до 40% расхода натурального топлива.

Литература

1. Аллаев К.Р. Энергетика мира и Узбекистана. Ташкент, Молия 2007. 388.
2. Богословский В.Н., Сканами А.Н. Отопление М.: Стройиздат. Учеб. Для вузов 1991. – 735 С.
3. Климатические и физико – геологические данные для проектирования. Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (Госкомархитектстрой), 1994 г.
4. Abbasov Y. et al. Efficiency of solar air heaters //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 452. – С. 04009.

5. Abbasov Y., Umurzakova M., Sharofov S. Results of the calculation of the absorber temperature in a flat solar air heater //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 411. – C. 01004.
6. Sharofov, Salokhiddin Sirojiddinovich. "HEAT EXCHANGE IN THE CHANNEL OF A FLAT SOLAR COLLECTOR." *Educational Research in Universal Sciences* 2.15 (2023): 674-677
7. Mirzaliyev B. B. THE PROCESS OF SWITCHING ON UNCHANGED VINE MACHINES //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 1. – C. 772-776.
8. Bakhtiyorvich, M. B., & Qizi, E. D. U. (2023). Fuel Combustion Processes at Thermal Power Plants. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 4(4), 104-108.
9. Baxtiyorvich, M. B., & Qambarjon o'g'li, R. R. (2022). SILICATE MATERIALS WORKING-IN MANUFACTURING ENTERPRISES TYPES OF HEATING DEVICES USED. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES*, 3(12), 346-349.
10. Мирзалийев, Б. Б. (2022). Принцип Работы И Основные Энергетические Характеристики Тепловых Электростанций. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(11), 126-132.